

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ПРОФИЛАКТИКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И УЛУЧШЕНИЕ МЕР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Мухамедова М.Г.¹, Таиров М.Ш.²

¹Военно-медицинский институт Университета военной безопасности и обороны
Республики Узбекистан, г. Ташкент, Узбекистан¹

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В данной статье рассматривается актуальность изучения течения метаболического синдрома среди военнослужащих и современные подходы к его лечению и профилактике, а также приводится информация о таких факторах, как высокая физическая и умственная нагрузка, длительный стресс, служба в условиях неопределенности и многократные тренировки без полного восстановления.

Ключевые слова: хронический стресс, метаболический синдром, абдоминальное ожирение, артериальное давление, метаболизм глюкозы, оценка липидного профиля, уровень глюкозы в крови, инсулин, НОМА IR, триглицериды, HDL/LDL, общий холестерин.

PREVENTION OF METABOLIC SYNDROME IN MILITARY PERSONNEL AND IMPROVEMENT OF PREVENTIVE TREATMENT MEASURES

Mukhamedova M.G.¹, Tairov M.Sh.²

¹Military Medical Institute of the University of Military Security and Defense of the Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This article examines the relevance of studying the course of metabolic syndrome among military personnel and modern approaches to its treatment and prevention, and also provides information on such factors as high physical and mental stress, prolonged stress, service in conditions of uncertainty, and repeated training without full recovery.

Keywords: chronic stress, metabolic syndrome, abdominal obesity, blood pressure, glucose metabolism, lipid profile assessment, blood glucose level, insulin, НОМА IR, triglycerides, HDL/LDL, total cholesterol.

ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАР ОРАСИДА МЕТАБОЛИК СИНДРОМНИНГ КЕЧИШИ ВА ДАВО ПРОФИЛАКТИКА ЧОРА-ТАДБИРЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Мухамедова М.Г.¹, Таиров М.Ш.²

¹Ўзбекистон Республикаси ҳарбий хавфсизлик ва мудофаа университетининг ҳарбий тиббиёт
институти, Тошкент ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу мақолада ҳарбий хизматчилар орасида метаболик синдромнинг кечишини ўрганишнинг долзарблиги ва уни даволаш ва олдини олишга замонавий ёндашувлар кўриб чиқилади, шунингдек, юқори жисмоний ва руҳий стресс, узоқ муддатли стресс, ноаниқлик шароитида хизмат қилиш ва тўлиқ тикланмасдан такрорий машгулотлар каби омиллар ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: сурункали стресс, метаболик синдром, қорин семизлиги, қон босими, глюкоза метаболизи, липид профилини баҳолаш, қон глюкоза даражаси, инсулин, НОМА IR, триглицеридлар, HDL/LDL, умумий холестерин.

Актуальность. Изучение особенностей течения метаболического синдрома среди военнослужащих и разработка современных подходов к его лечению и профилактике является одной из актуальных задач современной медицины. Это обусловлено рядом факторов, связанных со спецификой профессиональной деятельности военнослужащих. Прежде всего, условия военной службы характеризуются значительными физическими и психоэмоциональными нагрузками. Длительное пребывание в состоянии стресса, выполнение служебных обязанностей в условиях неопределенности, интенсивные и повторяющиеся тренировки без достаточного периода восстановления оказывают неблагоприятное влияние на функциональное состояние организма и могут приводить к нарушениям метаболических процессов [1,3,5].

Кроме того, у военнослужащих нередко отмечается несоблюдение рационального режима питания, употребление высококалорийной пищи с недостаточным балансом питательных веществ, нарушение режима сна и отдыха, а также нерациональная организация физической активности. Указанные факторы создают благоприятные условия для формирования и прогрессирования метаболического синдрома[4].

В свою очередь, метаболический синдром является комплексом взаимосвязанных метаболических нарушений, включающих артериальную гипертензию, дислипидемию, инсулинорезистентность, сахарный диабет 2-го типа, избыточную массу тела и ожирение. Распространенность данных состояний среди военнослужащих представляет серьезную медико-социальную проблему, поскольку они могут приводить к снижению уровня физической работоспособности, ухудшению состояния здоровья и уменьшению профессиональной пригодности личного состава.

В связи с этим особую значимость приобретает проведение научных исследований, направленных на раннее выявление метаболического синдрома среди военнослужащих, изучение особенностей его течения, а также разработку и внедрение эффективных методов лечения и профилактики данного состояния [1,4,12].

В-третьих, метаболический синдром оказывает негативное влияние на физическую подготовленность военнослужащих, их выносливость и способность к быстрому принятию решений, что в конечном итоге приводит к снижению общей эффективности служебной деятельности. В связи с этим ранняя диагностика данного заболевания, его эффективное лечение и внедрение постоянных профилактических мероприятий являются одними из актуальных задач системы здравоохранения[4,7,10].

Кроме того, рост распространенности метаболического синдрома в мировом масштабе свидетельствует о необходимости более глубокого изучения данной проблемы и в военном контексте. Разработка профилактических программ на основе современных научно обоснованных подходов, а также правильная организация индивидуальных и групповых стратегий лечения имеют важное значение для сохранения здоровья военнослужащих. Учитывая долгосрочное влияние метаболического синдрома на жизнедеятельность военнослужащих, разработка комплексных и системных мер по его профилактике и лечению играет значительную роль в поддержании высокого уровня кадрового потенциала армии и укреплении обороноспособности государства[1,3,5].

В нашей стране осуществляются целенаправленные и практические меры по реформированию системы здравоохранения и приведению её в соответствие с международными стандартами. В частности, реализуются мероприятия, направленные на раннюю диагностику метаболического синдрома среди военнослужащих, совершенствование эффективности его комплексного лечения, а также разработку эффективных методов профилактики данного состояния[2].

В комплексное лечение включаются методы гирудотерапии, рефлексотерапии, а также терапевтические подходы, наряду с психологической и психотерапевтической коррекцией, направленной на формирование здорового образа жизни и соблюдение принципов рационального питания пациентом. Подобный подход способствует повышению адаптационных резервов организма у пациентов с проявлениями метаболического синдрома и оказывает положительное влияние на качество их жизни. В исследованиях, посвящённых применению методов традиционной медицины, показано, что комплексное лечение позволяет эффективно корректировать алиментарно-конституциональное ожирение, связанное с метаболическим синдромом, а также обеспечивает длительное и устойчивое сохранение достигнутого терапевтического эффекта [2,5,8].

Цель исследования – изучение особенностей формирования метаболического синдрома среди военнослужащих, его клинического течения и влияния на служебную деятельность, а также разработка и совершенствование эффективных лечебно-профилактических мероприятий.

Материалы и методы. Средний возраст к началу исследования составил $50,8 \pm 3,3$ года; артериальное давление (АД) $140,3 \pm 4,5 / 89,4 \pm 3,8$ мм рт. ст.; индекс массы тела (ИМТ) равнялся $32,0 \pm 2,9$ кг/м², уровень гликемии натощак $6,0 \pm 0,5$ ммоль/л, постпрандиальной гликемии $7,4 \pm 0,4$ ммоль/л; триглицеридов $1,8 \pm 0,03$ ммоль/л, общего холестерина (ОХС) $5,9 \pm 0,7$ ммоль/л, холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) $1,0 \pm 0,03$ ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) $3,1 \pm 0,02$ ммоль/л. Всем больным наряду с общепринятым обследованием выполнялись эхокардиография, при которой оценивали конечный систолический (КСО) и конечный диастолический объем (КДО), диастолическую толщину задней стенки левого желудочка (ДТ ЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки (ДТ МЖП), массу миокарда (ММЛЖ), размер левого предсердия (ЛП); велоэргометрия (ВЭМ); холтеровское мониторирование ЭКГ с подсчетом количества предсердных

(ExS) и желудочковых (ExV) экстрасистол; суточное мониторирование АД (СМАД); ультразвуковое доплеровское исследование магистральных артерий головы (УЗДГ МАГ) с оценкой скорости (V) кровотока и наличия начальных атеросклеротических изменений в средней (СМА), передней (ПМА), задней (ЗМА) мозговой, общей сонной (ОСА), внутренней сонной (ВСА) артерии. Также исследовался уровень ряда гормонов сыворотки крови (кортизол, альдостерон). Полученные результаты вошли в формализованный протокол, что позволило в последующем создать базу данных для обработки ЭВМ[3,4].

Статистическая обработка результатов исследований В качестве статистического критерия достоверности различий использовали t-критерий Стьюдента. Различия считали достоверными при $p \leq 0,05$. После получения матрицы коэффициентов корреляции для уменьшения объема информации об исследуемом медицинском объекте был выполнен факторный анализ, который позволяет создавать математические модели синдромологического подхода в медицине[2,7].

Таким образом, применение данной шкалы на первичном уровне системы здравоохранения позволяет практикующим врачам оценивать риск развития сосудистой патологии, выявлять наиболее значимые факторы риска и на их основе своевременно проводить профилактику инсульта, обеспечивая динамическое наблюдение за контингентом лиц.

Результаты и обсуждения. Для оценки эффективности проводимых профилактических мероприятий на первичном уровне системы здравоохранения с использованием интегральной шкалы было отобрано 53 человека в возрасте от 33 до 59 лет, имеющих низкий (диапазон 7,09–21,1) и средний (диапазон 21,2–35,2) риск развития сосудистых заболеваний. В первую группу с низким риском (20 человек) проводилась только немедикаментозная коррекция. Во вторую группу со средним риском (33 человека) применялись как немедикаментозные, так и медикаментозные методы коррекции [5].

В течение трёх месяцев динамическое наблюдение за пациентами с признаками метаболического синдрома при изменении образа жизни позволило в краткосрочной перспективе достичь улучшения показателей ТВИ и АИ, а также достоверного снижения уровня холестерина.

Вторая группа включала лиц с ожирением и дислипидемией, а также повышенным артериальным давлением. Среди обследованных пациентов I степень артериальной гипертензии отмечалась у 15 человек (45,5%), II степень – у 18 человек (54,5%). Средние значения систолического артериального давления (САД) по группе составили $155,3 \pm 1,75$ мм рт. ст., диастолического артериального давления (ДАД) – $97,7 \pm 1,36$ мм рт. ст.

Избыточная масса тела наблюдалась у 4 человек (12,2%), I степень ожирения – у 21 человека (63,6%), II степень ожирения – у 8 человек (24,2%), среднее значение ТВИ составило $33,7 \pm 0,51$. У 24 пациентов (72,7%) выявлялись различные формы дислипидемии, при этом средние показатели составили: общий холестерин – $6,8 \pm 0,37$ ммоль/л; углеводы – $2,5 \pm 0,33$ ммоль/л; ЛПВП – $3,8 \pm 0,29$ ммоль/л; ЛПНП – $1,1 \pm 0,06$ ммоль/л; коэффициент атерогенности холестерина (ХСАК) – $5,7 \pm 0,39$.

Выводы. 1. Анализ динамики показателей АКО среди офицеров контрактной службы выявил увеличение роста данной патологии за последние 15 лет. 2. Использование методов традиционной медицины показывает, что с их помощью можно эффективно корригировать АКО с достаточно выраженным стойким продолжительным эффектом. По нашему опыту комплексное лечение с включением гирудотерапии, иглорефлексотерапии, мануальной терапии в сочетании с психологической и психотерапевтической коррекцией образа жизни, включающего «пищевое поведение» пациентов с проявлениями МС, приводит к повышению адаптационных резервов и улучшению качества жизни.

Список литературы:

1. Бутрова С.А. Метаболический синдром: патогенез, клиника, диагностика, подходы к лечению. Русс. мед. журн. 2021; 2: 56–60.
2. Козиолова Н.В., Конради А.О. Оптимизация критериев метаболического синдрома. Российский институт метаболического синдрома – согласованная позиция. Артер. гиперт. 2022; 3: 197–98.
3. Котовская Ю.В. Метаболический синдром: прогностическое значение и современные подходы к комплексной терапии. Сердце. 2021; 5: 236–43.
4. Мухиддинова Г.Д., Шагазатова Б.Х. Интегрированная оценка факторов риска сосудисто-мозговых катастроф // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. – Ташкент, 2009.- №3.- С.57-59.
5. Мухиддинова Г.Д., Шагазатова Б.Х. Эффективность препарата Моксонидин (Физиотенз) у лиц с артериальной гипертензией на фоне ожирения //Врач- аспирант.- Воронеж, 2009. -№4.-31.-С. 333-337.
6. Мухиддинова Г.Д., Шагазатова Б.Х. Распространенность метаболического синдрома и

сахарного диабета 2-го типа в условиях первичного звена здравоохранения // Теоретическая и клиническая медицина. - Ташкент, 2009.- №5. – С. 89-91.

7. Рекомендации экспертов ВНОК по диагностике и лечению метаболического синдрома (второй пересмотр). Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2009; 6 (2).

8. Шайтов Л, Фритц С. Массаж и мануальная терапия при боли в пояснице (пер с англ.)\ М., БИНОМ, 2010, 304 с.

9. Cherchinian AS. The efficacy of the combined rehabilitative treatment of the patients presenting with obesity, metabolic syndrome, and diseases

of the hepatobiliary system VoprKurortolFizioter Lech FizKult. 2012 Sep-Oct; (5): 24-7.

10. Feldman RD, Anderson TJ, Touyz RM. Metabolic Syndrome Sinkholes: What to Do When Occam's Razor Gets Blunted / Can J Cardiol. 2015 May; 31(5): 601-4.

11. Wensheng L, Baker SS, Baker RD, Zhu L. Antioxidant Mechanisms in Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Curr Drug Targets. 2015. Apr 27 [в печати].

12. Ford ES, Giles WY, Dietz WH. Prevalence of the Metabolic syndrome among US Adults. Findings from the Third National Health and nutrition Examination survey. JAMA 2002; 287: 356–59.

Для цитирования: Мухамедова М.Г., Таиров М.Ш. Профилактика метаболического синдрома у военнослужащих и улучшение мер профилактического лечения // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 3(23). – С. 441–444. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19137196>